

EEN NIEUWE REGELING VAN HET PACHTWEZEN IN ZICHT

door *Mr L. J. Schiethart*

De tweede wereldoorlog veroorzaakte een breuk in de ontwikkeling van ons pachtrecht. Vóór 1937 kenden wij hier te lande geen aparte regeling van het pachtwezen. De pacht van landerijen viel onder de algemene regels, welke ons Burgerlijk Wetboek geeft voor de huur en verhuur. Hieraan kwam in 1937 een einde door de afkondiging van de Pachtwet. Deze wet ging op vele punten uit van de gedachte, dat de wet slechts algemene beginselen moet bevatten en dat met betrekking tot de uitwerking daarvan veel moet worden overgelaten aan de rechtsvorming en de rechtsvinding door de rechter. De wet, die in vergelijking met de te regelen stof, van vrij geringe omvang was — zij telde 74 artikelen — was ingesteld op een lang leven, waarin zich de rechtsovertuigingen rustig zouden kunnen ontwikkelen.

Toen kwam de oorlog gepaard gaande met de bezetting van ons vaderland en reeds spoedig, namelijk in November 1941 verdween de Pachtwet van het tapijt en werd vervangen door het Pachtbesluit. Dit besluit stemde weliswaar in vele opzichten overeen met de Pachtwet, doch week op vele punten daarvan af en hieronder telde men vele kwesties, welke destijds eerst na uitvoerige discussies in de Pachtwet waren opgenomen. Juist dit is een van de redenen waarom men de parlementaire behandeling van het Pachtbesluit zo zeer mist en men de vraag of de huidige regeling al dan niet bestendig wil zien aan ons volk wil voorleggen. Uit de rede van de Minister van Landbouw ter gelegenheid van de installatie van de Pachtwet-Commissie, die op 26 Februari 1947 werd ingesteld, blijkt nog een andere reden voor het aan de orde stellen van het pachtvraagstuk. De Pachtwet en het Pachtbesluit hebbende dit gemeen, dat zij zich beperken tot bescherming van de rechten van de pachter. Uit evengenoemde rede blijkt echter, dat de Regering aan de pachtregeling nog een neven-taak wil zien toebedeeld, namelijk het bereiken van een gedeeltelijke oplossing van de agrarische moeilijkheden van tegenwoordig door middel van beïnvloeding van de pachtverhoudingen. Deze moeilijkheden bestaan o.m. in de versnippering van de landbouwgronden, de grote afstanden van de kavels tot de bedrijfsgebouwen, welke een rationele bedrijfsvoering bemlemmeren, de ondoelmatige grootte van vele percelen en de geringe bestaansmogelijkheden van vele middelgrote en kleine bedrijven. Bij de bestrijding van deze moeilijkheden speelt de ruilverkaveling reeds gedurende vele jaren een grote rol, doch deze bestrijkt alleen het terrein van het eigendomsrecht van landelijke eigendommen en niet het gebruiksrecht daarvan. Daarnaast is het bezwaar dat een ruilverkaveling uiteraard geen duurzaam karakter heeft, zodat na verloop van tijd in een verkaveld gebied opnieuw veranderingen optreden als gevolg van verkopen of vererven van kavels. Aangezien de oplossing van al deze problemen in het huidige tijdsgewricht, waarin de agrarische export een zo grote plaats inneemt en het agrarisch bedrijf moet kunnen concurreren met het buitenlandse, voor ons land van zo eminente betekenis is, zoekt de Regering naar wegen waarlangs de oplossing gevonden kan worden.

Als sluitstuk van de ruilverkaveling is te beschouwen het reeds geruime tijd geleden bij ons parlement ingediende wetsontwerp tot regeling van de overdracht van landbouwgronden, waarin getracht wordt de resul-

taten van de ruilverkaveling te bestendigen door de overdracht van landbouwgronden onder controle te stellen om zodoende te voorkomen dat de bereikte resultaten van lieverlee weer te nietgaan. Een zwakke stee in dit ontwerp is echter o.m. dat de overdracht als gevolg van vererving vrijgelaten wordt. Voor een regeling van ons erfrecht in de zin van het in Noorwegen bestaande Odalsrecht, dat bepaalt, dat een boerderij onder zekere voorwaarden slechts aan één zoon of dochter in een bepaalde opvolging vererfd en waarbij de andere kinderen zoveel mogelijk schade-loos worden gesteld, is blijkbaar ten onzent de tijd nog niet gekomen.

Het thans door de Pachtwet-Commissie ingediende rapport met een vóór-ontwerp Pachtwet heeft mede ten doel op het gebied van het gebruiksrecht van landbouwgronden regelend op te treden; men vindt dan ook in haar rapport beschouwingen gewijd aan de pachtwang, de dwangpacht en de pachtruil.

De taak van de Pachtwet-Commissie was de Regering van advies te dienen over de vraag welke de meest gewenste wetgeving op het stuk van pacht is, gezien de ervaringen, welke zijn opgedaan sinds de invoering van de Pachtwet 1937.

Het getuigt m.i. van wijs beleid, dat de Regering het door de Commissie ter uitvoering van bovenomschreven taak samengestelde lijvige rapport en vóór-ontwerp gepubliceerd heeft en zodoende ter discussie gesteld heeft van alle belanghebbenden.

Het is mijn bedoeling in het onderstaande zo beknopt mogelijk de vele punten, waaraan de Commissie haar aandacht heeft gewijd, te bespreken om zodoende ook hen, die geen tijd kunnen vinden het gehele rapport alsmede het vóór-ontwerp nauwgezet te bestuderen, in de gelegenheid te stellen zich een voorstelling te vormen van de draagwijdte van de suggesties van de Commissie, suggesties die niet alleen voor het pachtwezen, maar, gezien de huidige betekenis van de agrarische sector in ons volksbestaan, voor ons gehele economische leven verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Het vóór-ontwerp is aanmerkelijk groter dan het thans vigerende Pachtbesluit, dat op zijn beurt omvangrijker was dan de Pachtwet. Het telt 176 artikelen, waarbij men echter wel moet bedenken, dat hiervan 75 artikelen gewijd zijn aan het procesrecht.

Behalve twee hoofdstukken met procesrechtelijke bepalingen, een hoofdstuk strafbepalingen en een dito overgangs- en slotbepalingen, bevat het vóór-ontwerp drie hoofdstukken, resp. getiteld: Van pachtovereenkomsten, Bepalingen van bijzondere aard en Van pachtruil.

Het hoofdstuk over de pachtovereenkomsten is onderverdeeld in tien paragrafen, waarin o.m. behandeld worden de vorm en de toetsing van pachtovereenkomsten, de sanctie op het niet-schriftelijk vastleggen en niet ter toetsing bij de Grondkamer indienen van pachtcontracten, de verlenging en het einde van pachtcontracten, alsmede algemene bepalingen en bepalingen betreffende de verpachting door openbare lichamen.

De „Bepalingen van bijzondere aard” hebben betrekking op zetboeren, verkoop van hooi en gras anders dan per gewicht en inscharingen.

Strekking van het vóórontwerp.

De gedachten welke de Commissie hebben geleid bij de opstelling van het vóórontwerp zijn het beste weer te geven aan de hand van het algemene gedeelte van de toelichting op het vóórontwerp.

De Commissie wenst de *bescherming van de pachter* ook in de toekomst gehandhaafd te zien. Zij heeft diens gevolge niet willen terugkeren tot de contracteervrijheid van vóór de Pachtwet. Daar deze bescherming van de pachter in het Pachtbesluit het meest tot haar recht komt, meer dan in de Pachtwet, heeft zij het Pachtbesluit als uitgangspunt van haar beschouwingen genomen, zonder echter dit besluit slechts met een enkele wijziging te handhaven.

Een van de bezwaren van het Pachtbesluit is de al te sterke bescherming van de pachter, welke leidt tot zodanige inperking van de rechten van de eigenaren-verpachters, dat deze zich onthouden van het aanbrenge van verbeteringen aan het verpachte.

De gelukkig nog in vele gevallen bestaande vruchtbare samenwerking tussen pachters en verpachters, die hun landelijke eigendommen niet alleen als geldbelegging zien, dient in de toekomst door een al te straffe bescherming van de pachter niet te loor te gaan.

Voorts meent de Commissie, dat de onder de huidige wetgeving bestaande belemmeringen bij ontbinding van een pachtvereenkomst met een slechte pachter, niet moeten worden bestendig.

Een van de belangrijkste voorschriften ter bescherming van de pachter is gelegen in de *tijdsduur der overeenkomst*.

Het Pachtbesluit kent vaste minimum-termijnen van 12 jaar voor behuisd en 6 jaar voor onbehuisd land gekoppeld aan een continuatie recht.

Deze vaste termijnen heeft de Commissie in het vóór-ontwerp gehandhaafd. Aangezien de verpachting van losse percelen een nuttige functie vervult, doordat deze de mogelijkheid schept de oppervlakte van een bedrijf aan te passen aan de wisselende behoeften en deze nuttige werking aanmerkelijk in waarde zou afnemen indien de minimum-termijn zou worden verlengd, meent de Commissie dat de termijn van 6 jaar moet worden gehandhaafd.

Ook het *continuatie-recht* wil de Commissie gehandhaafd zien, zij het dan met enige wijziging. Momenteel is het namelijk zo geregeld, dat de pachter een verzoek tot verlenging moet indienen, bij gebreke waarvan hij zijn continuatie-recht verliest. Vooral bij kleine pachters die veelal niet met deze regeling op de hoogte zijn, leidt dit dikwijls tot ongewilde gevolgen. De Commissie stelt daarom voor dat de verlenging van rechtswege plaats vindt tenzij de verpachter of de pachter verzoeken deze automatische verlenging te stuiten. De termijn van de verlenging behoort volgens de Grondkamer op grond van ervaringen in de practijk gesteld te worden op 6 jaar. Ook een kortere termijn, indien bijzondere omstandigheden zulks vereisen, zou, naar de Commissie meent, aanbevelenswaardig zijn.

Voorts wenst de Commissie de pachter beschermd te zien tegen een voor hem onverwachte verkoop van het gepachte aan iemand, die het land zelf in gebruik wil nemen en tevens tegen de practijken van verpachters, die na eerst tegenover het verzoek tot verlenging gesteld te hebben, dat zij het verpachte zelf wensden te gaan gebruiken, na ontruiming door de pachter „van gedachte veranderen” en opnieuw tot verpachting aan een derde overgaan.

In het eerste geval wenst de Commissie bepaald te zien, dat de nieuwe eigenaar het door hem gekochte pas 4 jaar na de verkoopdatum van de pachter in gebruik mag overnemen, indien laatstgenoemde aan zodanige overname niet wenst mee te werken. Zodoende krijgt de pachter de tijd zijn voorbereidende maatregelen te nemen.

Deze bepaling geldt niet, indien de nieuwe verpachter de oude is opgevolgd onder algemene titel of indien de nieuwe verpachter een zoon, schoonzoon of kleinzoon van de oude verpachter is.

In het tweede geval wil de Commissie de pachter een recht op vergoeding jegens de verpachter toegekend zien. Het „van gedachte veranderen” wordt — behoudens tegenbewijs — aangenomen, indien de verpachter binnen 3 jaar niet tot eigen exploitatie overgaat.

Met betrekking tot *de pachtprijs* valt op te merken, dat de Commissie de beperkingen van de vrije pachtprijs-vorming, welke de Pachtwet en het Pachtbesluit kenden, wenst te handhaven door middel van toetsing der pachtovereenkomsten.

Als elementen van deze toetsing kende de Pachtwet de vraag of de pachtprijs een buitensporige verplichting betekende, alsmede de bijzondere bekwaamheid en ijver van de pachter en het door de pachtovereenkomst gewaarborgde redelijk bestaan van de pachter.

Het Pachtbesluit stelde de Grondkamer bij de toetsing voor de beoordeling van de vraag of de netto-opbrengst bij een behoorlijke exploitatie de pachter een redelijke winst waarborgt. Deze regeling van de toetsing vestigt uitdrukkelijk de aandacht op het economisch en sociaal gewenste verband tussen pachtprijs en economie van het bedrijf.

„De Commissie, zo vermeldt het rapport, heeft er zich over beraden of het wenselijk zou zijn een zorgvuldiger economische uitwerking te geven aan het toetsingscriterium van de pachtprestatie, zoals dat in art. 41 van het Pachtbesluit is neergelegd. Zij is echter bij haar nader onderzoek tot de overtuiging gekomen, dat dit mede zou inhouden een nauwkeurige omschrijving van het begrip pachtwaarde in de wet. Hoewel deze omschrijving mogelijk is, heeft de Commissie toch in meerderheid gemeend, hiervan te moeten afzien, dewijl dan evenzeer als bij de bepaling van art. 41 van het Pachtbesluit voor de Grondkamer de onmogelijkheid zou blijven bestaan, voor ieder toetsingsgeval een bedrijfseconomische berekening uit te voeren.”

De Commissie meent de oplossing gevonden te hebben in een aansluiting bij de practijk der Grondkamers, bestaande in het bij deze lichamen tot ontwikkeling gekomen systeem van schatting. Zij stelt derhalve voor dat de Minister, geadviseerd door de Grondkamers en de Hoge Pacht-raad, streeksgewijze de pachtnormen vaststelt. Deze pachtnormen zullen gepubliceerd moeten worden in het Staatsblad.” De normen strekken tot waarborging van een redelijke opbrengst van het gepachte voor de pachter bij een behoorlijke exploitatie daarvan, met inachtneming van de redelijke belangen van de verpachter” (art. 4, 2e lid van voorontwerp).

Tenslotte valt nog op te merken, dat de bepaling in het Pachtbesluit, dat als pachtprijs kan worden bedongen een naar tijdsruimte bepaald en niet van de prijs van de producten of van andere factoren afhankelijk gesteld bedrag in Nederlands geld, is gehandhaafd. De volgens de Pachtwet geoorloofde goederenpacht, deelpacht of veranderlijke pacht keren dus niet weerom, met dien verstande echter, dat de Grondkamer bevoegd is in bijzondere gevallen deze soorten van pachtprestatie goed te keuren.

Zoals hierboven terloops reeds werd aangestipt heeft de Commissie voorgesteld *de toetsing* der pachtovereenkomsten te handhaven. Zij motiveert dit met een beroep op de zwakke positie van de pachter als gevolg van het grote gebrek aan cultuurgrond. Mede in verband hiermede stelt de Commissie voor sanctie op het aangaan van de mondelinge niet goed-

gekeurde pachtcontracten te verscherpen. In het voorontwerp is derhalve, naast de bepaling, dat de Grondkamer op verzoek van één der partijen mondelinge contracten bindend kan vastleggen, een nieuwe bepaling opgenomen. Deze komt hierop neer, dat een niet ter goedkeuring ingezonden pachtovereenkomst voor onbepaalde tijd geldt en onopzegbaar is; de termijnen van zes of twaalf jaar beginnen eerst te lopen bij de aanvang van het pachtjaar, volgende op dat waarin de overeenkomst is ingezonden. Voorts is bepaald, dat de pachter over het tijdvak, voorafgaande aan de inzending, tot geen enkele verplichting uit de pachtovereenkomst gehouden is en dat hij hetgeen hij over dat tijdvak betaald mocht hebben kan terugvorderen. De Grondkamer kan echter bij de goedkeuring deze wel zeer vergaande gevolgen geheel of gedeeltelijk opheffen.

Bij de vastlegging van een mondelinge overeenkomst behoort de Grondkamer deze tevens aan de algemene normen te toetsen.

Wat de normen betreft, die bij de toetsing door de Grondkamer moeten worden toegepast, zij het volgende opgemerkt.

De Grondkamer moet nagaan of de pachtovereenkomst niet in strijd is met:

- a. een doelmatige of een, met het oog op de plaatselijk ter beschikking staande landbouwgrond, sociaal verantwoorde bedrijfsomvang;
- b. een doelmatige bedrijfsuitoefening in verband met de verkaveling of ligging van het perceel ten opzichte van de bedrijfsgebouwen.

De bedoeling van het aanleggen van deze maatstaven is te voorkomen dat onrendabele bedrijfjes ontstaan of dat in streken van overwegend kleinbedrijf pachtpercelen worden toegevoegd aan grote bedrijven, terwijl voorts hierdoor de resultaten van ruilverkaveling, herverkaveling of pachtruil kunnen worden behouden.

De *wijzigingsbevoegdheid* van de Grondkamer bestaat thans reeds en wordt voornamelijk gehanteerd met betrekking tot de pachtprijs.

Van verpachterszijde is hiertegen de grote grief, dat wanneer een eigenaar tot verpachting besluit vanwege de hem door de pachter geboden pachtprijs, hij gedwongen wordt de pachtovereenkomst te sluiten ook als de Grondkamer de pachtprijs heeft verlaagd, waardoor de eventuele kwade trouw van een pachter wordt beschermd.

De Commissie erkent wel de juistheid van dit bezwaar, doch is van mening, dat dit niet tot afschaffing van de wijzigingsbevoegdheid vermag te leiden.

Zij meent echter dat de voorgestelde bepaling, dat de door de Minister vastgestelde pachtnormen moeten worden gepubliceerd in het Staatsblad, het aan eigenaars mogelijk zal maken zelf van te voren enigermate te becijferen welke prijs door de Grondkamer zal worden goedgekeurd. Deze oplossing zal m.i. alleen dan onbillijkheden kunnen voorkomen, indien de pachtnormen niet te veel speling laten.

Als gevolg van de voorgestelde uitbreiding van de toetsingsnormen (zie hierboven) verkrijgt de wijzigingsbevoegdheid in materiële zin meer betekenis, daar ook wijzigingen zullen worden aangebracht in verband met de verkavelingstoestand en de bedrijfsgrootte.

Aan de *pachtdwang* en de *dwangpacht* worden in het rapport enkele beschouwingen gewijd.

Onder pachtdwang verstaat de Commissie de mogelijkheid om de eigenaar, die niet vrijwillig wenst te verpachten, te verplichten tot verpachting van zijn eigendom, al dan niet aan een bepaalde persoon.

Dwangpacht is de mogelijkheid om een eigenaar die zijn eigendom wel wenst te verpachten en die daarom reeds een overeenkomst ter toetsing heeft ingezonden, te dwingen de pachtovereenkomst aan te gaan met een andere door de Grondkamer aan te wijzen pachter.

De pacht dwang behoort, zo meent de Commissie niet in de Pachtwet thuis, zolang aan de Grondkamers niet de bevoegdheid wordt gegeven op eigen initiatief actief in te grijpen, teneinde pacht- en verkavelings-toestanden te verbeteren. Dit zal eerst het geval kunnen zijn, wanneer er een algemene wettelijke regeling betreffende de herverkaveling van het bodemgebruik tot stand zou komen.

Op één punt echter wil de Commissie een uitzondering gemaakt zien, namelijk bij de pachtruil, waarover hieronder meer.

Ook de dwangpacht acht de Commissie, hoewel in theorie in direct verband met de toetsing te brengen, in de Pachtwet niet gewenst. Zou deze figuur in de Pachtwet een plaats vinden, dan zou zulks aan de Grondkamer het karakter verlenen van een soort distributie-orgaan van het vrijkomende pachtareaal. Dit zou een miskennis betekenen van de grote waarde van de persoonlijke verhouding tussen pachter en verpachter.

Afdoende verbetering op het terrein van de gebruiks-verkaveling is slechts te bereiken via het instituut der herverkavelingen. In enkele bijzondere gevallen kan het beoogde resultaat uitsluitend bereikt worden door een negatieve toetsing, d.w.z. indien de Grondkamer in een gemotiveerde beslissing haar weigering om een ingezonden contract niet goed te keuren uiteenzet.

Een noviteit in ons pachtrecht heeft de Commissie voorgesteld in het zoeven reeds genoemde instituut van de *pachtruil*. De pachtruil is een gebruiksverkaveling, in tegenstelling met de ruilverkaveling, welke een eigendomsverkaveling is.

Bij pachtruil treedt de Grondkamer, welke tot nog toe een lijdelijke rol speelt en slechts heeft af te wachten, welke contracten haar ter goedkeuring worden aangeboden, actief op.

De voorgestelde regeling komt in het kort hierop neer, dat de Grondkamer bij besluit kan bepalen, dat voor een bepaald gebied een plan tot pachtruil wordt voorbereid. Hierna roept zij alle pachters en verpachters in dit gebied op en brengt het voorlopige plan ter tafel. Daarna wordt dit plan nader uitgewerkt en in een vergadering van pachters en verpachters besproken. Lukt het niet tot een minnelijke regeling te komen, dan wordt het plan in stemming gebracht. Het wordt als aangenomen beschouwd, indien twee derden zowel van de in het plan betrokken pachters als van de verpachters, welke ieder meer dan de helft van de oppervlakte van het bij het plan betrokken gebied pachten, resp. verpachten, zich voor het plan uitspreken. Afwezig worden geacht voorgestemd te hebben. Niet in het plan betrokken zijn de pachters en verpachters wier contracten niet gewijzigd worden.

- De in het plan betrokken pachtcontracten worden door de Grondkamer gewijzigd. Deze wijzigingen kunnen bestaan in het afsplitsen of toevoegen dan wel gehele of gedeeltelijke omwisseling van pachtpercelen, voorts in wijzigingen in de persoon van de pachter of in de pachtvoorwaarden (b.v. de pachtprijs).

Een wel zeer ingrijpende bepaling is, dat wanneer bepaalde partijen weigeren de nieuwe pachtovereenkomsten te tekenen, dit door de Grond-

kamer in de contracten wordt vermeld en de partijen alsdan worden geacht deze overeenkomsten te hebben aangegaan.

In verschillende gevallen is hoger beroep mogelijk bij de Hoge Grondraad.

De kosten van de pachtruil zijn in de regel voor rekening van het Rijk.

Diverse bepalingen.

Na in het bovenstaande de belangrijkste bepalingen van de voorgestelde Pachtwet te hebben geschetst, wil ik besluiten met in het kort enkele belangrijke verschillen tussen het bestaande pachtrecht en het vóór-ontwerp te vermelden.

Het vóórontwerp heeft blijkens het bepaalde in artikel 1 alleen betrekking op overeenkomsten, waarbij een hoeve of los land in gebruik wordt gegeven ter uitoefening van een *landbouwbedrijf*. Dit impliceert, dat de voor eigen voorziening bestemde percelen buiten het bereik van de Pachtwet zullen vallen.

Voorts valt er op te wijzen, dat in plaats van de thans voorgeschreven plicht van de verpachter om de opstallen van het verpachte tegen brand te verzekeren en bij schade de verzekeringsuitkering voor het herstel aan te wenden, door de Commissie wordt voorgesteld een wederopbouwverplichting in te voeren. Deze verplichting is beperkt tot bepaalde gevallen en bovendien kan de Grondkamer gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen.

Met betrekking tot de reparaties en verbeteringen aan het verpachte is in de eerste plaats van belang, dat in het vóórontwerp dwingend is voorgeschreven, dat de pachter bevoegd is, na verkregen goedkeuring van de Grondkamer, de ten laste van de verpachter komende reparaties zelf te doen uitvoeren op kosten van de verpachter. Deze bevoegdheid kent het Pachtbesluit eveneens, doch thans kan er bij overeenkomst van worden afgeweken.

Een andere ingrijpende bepaling, in dit verband van belang, welke de Commissie voorstelt, behelst het voorschrift, dat de verpachter slechts met schriftelijke toestemming van de pachter of, bij diens weigering, met machtiging van de Grondkamer verbeteringen mag aanbrengen aan zijn verpachte eigendommen.

Ten aanzien van de onderverpachting valt te vermelden, dat de eis van schriftelijke toestemming tot onderverpachting door de verpachter is gehandhaafd. Echter wordt voorgesteld, dat in bepaalde gevallen, wanneer de verpachter zijn toestemming zonder redelijke grond weigert, de Grondkamer de pachter machtiging tot onderverpachting verleent, met dien verstande, dat de duur van deze onderverpachting de nog lopende termijn van de hoofdpacht niet mag overschrijden. De Commissie denkt hier aan gevallen, dat de pachter bij de onderverpachting een bijzonder belang heeft, indien hij b.v. door ziekte of militaire dienst tijdelijk niet tot de bedrijfsuitoefening in staat is.

Een noviteit vindt men voorts in artikel 30 van het vóórontwerp. Hierin is bepaald, dat de pachter, wanneer hem de exploitatie van het gepachte zwaar gaat vallen als gevolg van ziekte, ouderdom of invaliditeit, en indien de verpachter zijn toestemming zonder redelijke grond weigert, de Grondkamer kan verzoeken een of meer van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn, die gedurende de laatste drie jaar op het gepachte werkzaam zijn geweest in zijn plaats te stellen

Wil op dit verzoek gunstig beslist kunnen worden dan moet aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn. De ratio van deze bepaling is, dat deze bloed- of aanverwanten reeds het recht is toegekend bij overlijden van de pachter in zijn plaats gesteld te worden. Zou nu als gevolg van bovenvermelde oorzaken de pachtovereenkomst beëindigd moeten worden, dan zouden zij verstoken blijven van deze mogelijkheid.

Een ander belangrijk punt betreft de schadevergoeding aan de pachter toe te kennen bij onteigening van het gepachte.

Deze materie is momenteel geregeld in artikel 88 van het Pachtbesluit in deze zin, dat bij onteigening de pachter wiens pacht nog één of meer jaren zou moeten duren, recht op volledige schadeloosstelling heeft, waarbij met de mogelijkheid van verlenging van het pachtcontract rekening moet worden gehouden.

Deze kwestie kwam ook ter sprake bij de parlementaire behandeling van de zogenaamde „Pachtvoorziening 1950”, welke beoogt de werkingsduur van het Pachtbesluit tot 1952 te verlengen in de verwachting dat dan de nieuwe Pachtwet gereed zal zijn.

De Commissie stelt in haar rapport voor deze zaak niet in de Pachtwet te regelen, doch in de Onteigeningswet, zodat de regeling kan worden voorbereid door deskundigen op het gebied van de onteigeningswetgeving.

Terloops wil ik even wijzen op de bescherming van de hypothecaire geldschieder in verband met de pacht. Ik wil deze kwestie hier niet behandelen, daar deze niet past in het kader van dit artikel. Ik volsta echter met te verwijzen naar hetgeen ik hierover destijds schreef in het maandblad „De Pacht” (Dec. 1947). M.i. zal de thans voorgestelde regeling welke in feite niet veel afwijkt van de vigerende, de bereidheid om als geldschieder op te treden wanneer het verpachte eigendommen betreft niet vergroten.

Met betrekking tot de verpachting door openbare lichamen worden in het voorontwerp enkele regelingen gegeven. Deze regelingen hebben niet alleen betrekking op alle publiekrechtelijke lichamen, dus ook de in de Pachtvoorziening 1947 ontbrekende gemeenten, maar ook op alle voor de publieke dienst bestemde grond. In hoofdzaak komen deze regelingen hierop neer, dat deze lichamen, met goedkeuring van de Grondkamer, op verschillende punten mogen afwijken van de Pachtwet. Genoemd mogen hier worden: pachttermijn, continuatie, ontbinding, wijziging van inrichting, bestemming of gedaante van het gepachte.

Vermeldenswaard is voorts het bepaalde in artikel 51 van het voorontwerp. Dit artikel bepaalt dat een beding in een pachtovereenkomst, dat de overeenkomst wordt aangegaan onder voorwaarde dat deze door de Grondkamer geheel of gedeeltelijk ongewijzigd zal worden goedgekeurd, nietig is. Het betreft hier een wettelijk vastleggen van het door de Centrale Grondkamer in haar beslissingen ingenomen standpunt.

Ten slotte nog een enkele opmerking over het einde van de pachtovereenkomst.

Op dit punt bevat het voorontwerp enkele afwijkingen van het geldende pachtrecht.

Allereerst noem ik de ontbinding van de pachtovereenkomst door de Grondkamer op verzoek van de verpachter, indien deze het gepachte wil bestemmen voor niet tot de landbouw betrekkelijke doeleinden, en het algemeen belang deze bestemming vordert.

Ook thans bestaat deze mogelijkheid, doch ten aanzien van de schadevergoeding tot betaling waarvan de verpachter aan de pachter veroor-

deeld kan worden, bepaalt het voorontwerp, dat partijen deze vergoeding met goedkeuring van de Grondkamer kunnen beperken tot de schade over het lopende pachtjaar.

Zou de verpachter na de ontbinding — om het eufemistisch uit te drukken — „van gedachten veranderen” en tot verpachting aan een andere pachter overgaan, dan kent het voorontwerp de pachter het recht toe een schadevergoeding te eisen van de verpachter.

Een tweede punt, waarop het voorontwerp afwijkt van het Pachtbesluit, betreft het geval, dat de pachter naar verpachters oordeel te kort schiet in zijn verplichting tot onderhoud. In zodanig geval geeft het voorontwerp de verpachter de keus tussen het vragen van ontbinding van het pachtcontract op grond van wanprestatie — welke mogelijkheid ook het Pachtbesluit kent — en het indienen van een verzoek aan de Grondkamer om een onderzoek in te stellen. Kiest hij het laatste dan is de Grondkamer verplicht de klacht te onderzoeken en, indien deze haar gegrond voorkomt, de pachter als het ware in gebreke te stellen. Voldoet de pachter hieraan niet binnen de gestelde termijn, dan geldt dit als wanprestatie, met als gevolg ontbinding van het contract, tenzij de pachter aannemelijk kan maken, dat het verzuim hem niet kan worden toegerekend.

Tenslotte noem ik het overlijden van een der partijen bij de pacht-overeenkomst.

Volgens het algemene principe van ons contractenrecht (art. 1354 B.W.) gaan de rechten en verplichtingen uit een overeenkomst voortvloeiende bij overlijden van één der partijen op diens erfgenamen over.

Het Pachtbesluit maakt op deze regel geen uitzondering, met dien verstande echter dat de erfgenamen of de echtgenote van de pachter alsmede de verpachter kunnen verzoeken een of meer hunner in de plaats van de overleden pachter te doen treden en de overige uit de pacht te ontslaan.

De Commissie wenst echter ten aanzien van de pachter op bovenvermelde algemene regel een uitzondering te maken. Het voorontwerp gaat er derhalve van uit dat het pachtrecht in beginsel eindigt bij de dood van de pachter. Op dit beginsel wordt echter een uitzondering gemaakt met betrekking tot de echtgenote van de overleden pachter, diens kinderen, resp. kleinkinderen of zijn broers en zusters. Deze kunnen namelijk een verzoek indienen bij de Grondkamer hen in de plaats van de overleden pachter te stellen. Bij gebreke van deze personen kunnen ook eventuele medepachters het voornoemde verzoek doen.

Bij de behandeling van dit verzoek tot in de plaatsstelling moet de Grondkamer de pachtovereenkomst opnieuw toetsen aan de hiervoor vermelde normen, zodat voortzetting van een onrendabel dwergbedrijf kan worden verhinderd.